

EVOLUȚIA INSTITUȚIEI AUTONOMIEI. CALIFICAREA TEORETICĂ ȘI JURIDICĂ A FORMELOR DE AUTONOMIE ÎN DREPTUL CONSTITUȚIONAL

EVOLUTION OF THE INSTITUTION OF AUTONOMY. THEORETICAL AND LEGAL QUALIFICATION OF FORMS OF AUTONOMY IN CONSTITUTIONAL LAW

CZU: 342.25:342.4(091)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10721089>

COSTROMIȚCHI Anatoli,

ORCID: 0000-0002-6981-2547

Молдавский государственный университет.

E-mail: anatoly.kostromitsky@gmail.com

Введение

Цель исследования.

Целью данного исследования является комплексный анализ правовой природы, классификации и исторической эволюции института автономии.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- Исследована история становления и развития концепции автономии с древних времен до наших дней.
- Проанализированы подходы к определению понятия автономии в отечественном и зарубежном конституционном праве.
- Рассмотрены различные классификации автономий и дана оценка их достоинствам и недостаткам.

Методологическая основа исследования.

В ходе исследования применялись как общенаучные, так и специальные методы познания: сравнительно-правовой, исторический, формально-юридический, системно-структурный анализ.

Краткая структура исследования

На первом этапе была изучена эволюция института автономии с античных времен до современности. Это позволило проследить становление ключевых концепций, лежащих в основе современных моделей автономий.

1. Идея права наций на самоопределение зародилась в эпоху Просвещения XVII-XVIII вв. в трудах Локка, Гроция, Ваттеля и Руссо о естественных правах человека. Эти взгляды оказали влияние на Французскую революцию 1789 г. и Декларацию прав человека, закрепившую суверенитет нации [1, с. 390, с. 24-25, с. 62-63].

2. Французская революция 1789 г., провозгласившая лозунги свободы, равенства и братства, привела к свержению абсолютной монархии и установлению Первой республики. Ее важнейшим достижением стало принятие Декларации прав человека и гражданина 1789 г., которая юридически закрепила принцип народного суверенитета и естественных

неотъемлемых прав человека [2]. Декларация оказала огромное влияние на развитие либеральных и демократических идей в Европе.

3. В 1878 г. на Берлинском конгрессе, созванном для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора 1878 г., впервые в международно-правовом документе было официально провозглашено право наций на самоопределение. Конгресс объявил о независимости Сербии, Черногории и Румынии, предоставил автономию Болгарии, а также подтвердил принцип равноправия граждан и свободы совести [3, с. 8]. Эти решения заложили основы для дальнейшего международно-правового признания права наций на самоопределение.

4. В 1899 г. Австрийская социал-демократическая партия на съезде в г. Брюнн приняла программу, получившую название Брюннской. Она призывала к преобразованию Австро-Венгерской империи в демократическое федеративное государство на основе равноправия наций и предоставления автономии национальным регионам [4]. Брюннская программа стала первой попыткой юридического закрепления принципов национально-культурной автономии в Европе.

5. После Первой мировой войны, в условиях формирования национальных государств в Европе, особую актуальность приобрел вопрос защиты прав национальных меньшинств. Лига Наций разработала ряд двусторонних договоров, деклараций и многосторонних соглашений, направленных на защиту меньшинств. Однако эти документы не содержали четких критериев определения статуса национальных меньшинств [5, с. 23-25].

6. После Второй мировой войны право наций на самоопределение получило закрепление в учредительных документах ООН. В Уставе ООН 1945 г. оно сформулировано как «принцип равноправия и самоопределения народов» [6]. В 1960 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию, которая применила это право к народам, находящимся под колониальным гнетом [7].

7. Важная роль в развитии международной системы защиты прав этнических меньшинств принадлежит Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [8], закрепившей принцип равенства людей вне зависимости от расовой и национальной принадлежности, а также другим документам ООН.

8. На современном этапе основополагающими документами в сфере защиты прав национальных меньшинств являются Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к меньшинствам 1992 г. [9] и Рамочная Конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 г. [10]. Они детально закрепляют и расширяют права лиц, относящихся к меньшинствам.

Далее был проведен анализ различных подходов к определению понятия автономии в работах отечественных и зарубежных ученых-юристов. Сравнение и обобщение этих концепций позволило выявить общие черты в понимании природы автономии как правовой категории.

1. В современной науке конституционного права сложилось общее понимание автономии как формы территориального устройства, представляющей собой самоуправляемую территорию в составе государства со специальным правовым статусом, закрепляющим расширенные полномочия ее органов власти [11, с. 4].

2. Отличает автономию от других административно-территориальных единиц более высокий уровень самостоятельности в вопросах внутреннего управления и решения локальных вопросов [12, с. 181].

3. В отличие от субъекта федерации, автономия не обладает собственной конституцией, государственностью и суверенитетом [13, с. 231]. Ее статус устанавливается и гарантируется конституцией и законодательством государства.

4. В зарубежной науке конституционного права также сложилось сходное понимание автономии как особой разновидности территориального устройства государства [14, с. 30]. Это свидетельствует о выработке общей концепции автономии в современной правовой науке.

На следующем разделе были рассмотрены различные классификации автономий по критерию объема полномочий, предметов ведения, гарантий самостоятельности и другим основаниям. Проанализирована наиболее распространенная классификация на политические и административные автономии, дана оценка ее преимуществам и недостаткам.

1. В науке конституционного права наиболее распространен подход к классификации автономий на политические и административные [15, с. 155]. Политические автономии обладают собственными законодательными полномочиями, административные ограничены вопросами местного значения. Однако этот подход имеет недостатки, не учитывая переходных форм.

2. Более гибкий подход – выделение сильных и слабых автономий в зависимости от объема полномочий, гарантий самостоятельности и других факторов. Это позволяет точнее отразить различия в моделях автономий.

3. Таким образом, предлагаемая дифференцированная классификация на сильные и слабые автономии является более адаптивной и позволяет учитывать специфические особенности разных автономных образований.

Библиография:

1. ЛОКК Дж. Два трактата о правлении. – Сочинения: В 3-х томах. Т. 3. – М.: Мысль, 1988; ГУГО Гроций. О праве войны и мира: Репринт. с изд. 1956 г. - М.: Ладомир, 1994. – 868 с.; ВАТТЕЛЬ Э. Право народов или принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и суверенов. – М.: Госюриздат. 1960. - 720 с.
2. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen: adoptée par l’Assemblée Nationale Constituante le 26 août 1789, [Прочитано: 18.07.2023]. Доступно на: <https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789>.
3. МИХНЕВА Р., КОЛЕВ В. Берлинский конгресс 1878 года глазами фанариота Александра Каратеодори-паши // Вестник МГИМО-Университета. 2021. Т. 14. No 4. ISSN 2541-9099
4. Brüner Nationalitätenprogramm von 1899, [Прочитано: 30.08.2023]. Доступно на: <https://www.seliger-gemeinde-bayern.eu/bruenner-nationalitaetenprogramm-von-1899/>.

5. ВАЛИУЛЛИНА И. Ф. Международная защита языковых прав меньшинств в XIX - первой половине XX в. В: Электронное приложение к Российскому юридическому журналу, № 5, 2019, стр. 22-28. ISSN 2219-6838
6. The UN Charter, signed on June 26, 1945, entered into force on October 24, 1945. [Прочитано: 18.08.2023]. Доступно на: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>.
7. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. Adopted by General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960. [Прочитано: 18.08.2023]. Доступно на: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-peoples>.
8. Universal Declaration of Human Rights: adopted by UN General Assembly resolution 217 A (III), December 10, 1948. [Прочитано: 18.07.2023]. Доступно на: <https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
9. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992. [Прочитано: 22.08.2023]. Доступно на: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/minority_rights.shtml.
10. Framework Convention for the Protection of National Minorities. Adopted in Strasbourg on 1 February 1995 by the Council of Europe. [Прочитано: 22.08.2023]. Доступно на: <https://rm.coe.int/168007cdac>.
11. КУТАФИН, О. Е. Избранные труды: в 7 томах. Том 5. Российская автономия: монография. – Москва: Проспект, 2014. – 768 с. ISBN 978-5-392-02133-8
12. МИШИНА, Н. В. Конституционное право зарубежных стран: учебник. Харьков: Право, 2015. – 848 с. ISBN 978-966-458-710-2
13. АРАНОВСКИЙ, К. В. Государственное право зарубежных стран: Учебник для вузов. – М.: Форум; М.: Инфра-М, 1998. – 488 с. ISBN 5-86225-742-X
14. LAPIDOTH, R. *Autonomy. Flexible Solutions to Ethnic Conflicts*. Washington DC: United States Institute for Peace Press. 1997, 298 p.
15. ЧИРКИН, В. Е. Территориальная организация публичной власти: монография. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2023. - 208 с. ISBN 978-5-91768-827-5